

Aquisição e aprendizagem da língua cabo-verdiana em
contexto semi-formal de educação bilingue
*Acquisition and learning of Cape Verdean in a semi-formal
bilingual education context*

Dulce Pereira

*Instituto de Linguística Teórica e
Computacional, Universidade de Lisboa,*
Portugal
dulce@campus.ul.pt

Resumo: Numa experiência de educação bilingue (2008-2012), uma turma de crianças de origem portuguesa e cabo-verdiana adquiriu, aprendeu e desenvolveu o cabo-verdiano oral e escrito, a par do português, desde o 1º ano, em contexto *semi-formal*. Apresenta-se aqui o resultado dum estudo longitudinal das produções escritas (durante dois anos e meio) de uma das crianças de origem portuguesa, inicialmente monolíngue. A análise incide sobre a aquisição de algumas estruturas básicas do cabo-verdiano que diferem substancialmente das correspondentes portuguesas: morfologia verbal (não flexional); determinação do N, com foco no determinante nulo; marcação do número no SN e sistema de TMA, com foco no morfema apectual/modal *ta*. O número residual de transferências, em todos os casos, aponta para uma estratégia de aquisição que não assenta na projecção da gramática da língua materna, mas antes favorece o contraste com ela. Ao contrário dos outros aspectos gramaticais, de aquisição precoce e bem sucedida, a aquisição do TMA, mais lenta e marcada por erros, sobretudo em contextos de fluência discursiva, permite defender a hipótese de que as estruturas mais rapidamente adquiridas são as menos pesadas, na sua morfologia expressa, mais transparentes ou reguladas por princípios *informacionais*, como os de *não redundância* e de *vagueza*.

Palavras-chave: Educação bilingue, cabo-verdiano, aquisição.

Abstract: In a *bilingual education* experience (2008-2012), a class of children of Portuguese and Cape Verdean origin has acquired, learned and developed the Cape Verdean Creole, along with Portuguese, since their first year of school, in a *semiformal* context. We present here the result of a longitudinal study, concerning the written productions (for two and a half years) of one of the children (initially monolingual) of Portuguese origin. The analysis is focused on the acquisition of some basic Cape Verdean structures that differ substantially from their Portuguese correspondents: verbal morphology (non inflectional); zero determinant; Number marking on the Noun Phrase and TAM system, focusing on the aspectual/modal *ta* morpheme. The residual number of transferences, in all cases, points to an acquisition strategy that is not based in the projection of the mother tongue's grammar, but which favors the contrast with it. Unlike the other grammatical aspects, of precocious and successful acquisition, the TAM acquisition, being slower and marked by error, especially in discursive fluency contexts, points to the hypothesis that the structures more quickly acquired are the ones that are less heavy, in its express morphology, more transparent, or regulated by *informational* principles, as the ones of *non-redundancy* and *vagueness*.

Keywords: Bilingual education, Cape Verdean Creole, acquisition.

1 Introdução

1.1 O cabo-verdiano na educação: uma experiência de educação bilíngue

Numa experiência pioneira de *educação bilíngue*¹, entre 2008 e 2012, uma turma mista, com crianças de origem portuguesa (inicialmente monolíngues) e de origem crioula, predominantemente cabo-verdiana (com modalidades diferentes de bilinguismo)², adquiriu, aprendeu e desenvolveu o cabo-verdiano oral e

¹Inspirada em modelos como *dual language bilingual education* (Lindholm-Leary 2001, Baker 2006, Howard *et al.* 2007) e *dynamic bilingual education* (García 2009a) e em experiências afins (Duarte 2011), adaptados à realidade portuguesa.

²Dos 12 alunos de origem crioula, um tinha origem guineense e marroquina e outro tinha origem guineense e cabo-verdiana. Os restantes 9 alunos eram de origem portuguesa e, num dos casos, portuguesa e angolana.

escrito, a par do português, durante os primeiros quatro anos de escolaridade básica.

Esta experiência, no âmbito do Projecto *Turma Bilingue (português/cabo-verdiano)*³, introduziu pela primeira vez em Portugal, a nível oficial, o ensino de uma língua minoritária de uma comunidade imigrante e, em particular, de uma língua crioula^{4,5}.

A turma inseria-se numa escola do 1º ciclo do Vale da Amoreira, uma zona ao sul de Lisboa com tradição de imigração, sobretudo africana, desde os anos 70 do século passado. Apesar de o crioulo de Cabo Verde estar presente no quotidiano do bairro, ao entrarem para a escola, com a idade de seis anos, as crianças de origem portuguesa não tinham tido ainda contacto relevante com esta língua. Um teste diagnóstico inicial, de produção e de compreensão, permitiu confirmar o seu monolingüismo. Um outro teste, aplicado às crianças de origem cabo-verdiana, todas de segunda geração, e um inquérito realizado junto dos pais revelaram uma situação de *recuo linguístico* na transmissão do crioulo às novas gerações. Apesar de os pais afirmarem que falavam crioulo entre si e, em muitos casos, com os filhos, as crianças, na aula, tomavam espontaneamente a palavra em português e não tinham de início um discurso fluente em cabo-verdiano, embora revelassem compreensão da língua.

A introdução do crioulo como objecto de ensino e enquanto veículo de aprendizagem das outras matérias curriculares, como a matemática e o estudo do meio, parecia, pois, vir contra a corrente, quer em termos institucionais, quer em termos dos hábitos e das expectativas familiares, sobretudo porque as línguas crioulas, em Portugal, por razões ideológicas associadas à história da colonização, têm um estatuto tradicionalmente menos prestigiado que o

³Projecto desenvolvido pelo ILTEC (Instituto de Linguística Teórica e Computacional) e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, de que fui coordenadora.

⁴São raros os crioulos que integram os sistemas educativos oficiais, sobretudo no nível básico (v. Migge *et al.* 2010). Siegel (2005, 2007) refere apenas três crioulos como fazendo parte de programas nacionais, no 1º ciclo (Crioulo das Seicheles, Crioulo do Haiti e Papiamento, nas Antilhas Holandesas), para além do Tok Pisin, com um ensino menos generalizado. Também em Cabo Verde, o cabo-verdiano não faz parte ainda dos currículos do ensino básico e secundário, embora seja esse o objectivo da política linguística nacional e já tenha sido alvo, entre 1987 e 1992, de uma *Experiência piloto de alfabetização bilingue de adultos*, de que fui consultora e investigadora.

⁵Sobre O Projecto *Turma Bilingue*, v. Pereira (2010, 2011), Duarte & Pereira (2011), Pereira, Martins & Antunes (2012 e a publicar).

de outras línguas como o português ou o inglês. No entanto, a explicação dos objectivos do projecto e das suas vantagens em relação ao sistema de ensino monolíngue teve o êxito esperado, determinando, logo no processo de formação da turma, a adesão voluntária dos pais, empenhados no bem-estar e no sucesso educativo dos seus filhos, adesão essa que foi sendo reiterada, explicitamente, ao longo dos quatro anos, inclusive por escrito, em resposta a inquéritos desenvolvidos para o efeito.

Com esta experiência, cujos resultados foram comparados com os de uma outra turma da mesma escola que seguia o modelo monolíngue tradicional (e que funcionou como turma de controlo, para efeitos de investigação), pretendia-se, em termos genéricos, entre outros aspectos:

- promover um bilinguismo precoce, linguística, social e cognitivamente benéfico (Bialystok 2007, Bialystok & Craik 2009) que envolvesse as línguas de origem dos alunos;
- reactivar e (re)valorizar, a par das outras línguas, a língua materna cabo-verdiana;
- desenvolver atitudes e comportamentos linguísticos e interculturais socialmente positivos, motivando a apetência pela aprendizagem das línguas e pelo seu uso autónomo e adequado às situações de comunicação;
- despertar e desenvolver a consciência linguística implícita e explícita dos alunos, criando condições para uma reflexão contrastiva, especialmente importante em contextos de contacto entre uma língua crioula e a sua língua de base lexical (como é o caso do cabo-verdiano e do português) que potenciam, tipicamente, fenómenos de transferência negativa e, em muitos casos, de *fossilização* linguística.

Esperava-se também, como consequência, uma melhoria, relativamente à média da escola, nos resultados escolares em língua portuguesa.

A filosofia de educação bilingue subjacente à experiência assentou numa concepção de bilinguismo dinâmico e multimodal, do ponto de vista do domínio e do uso das línguas, em que as práticas de *translanguaging* e de *transliteracia* (García 2009b; Garcia, Bartlett, Kleifgen 2007)⁶ são consideradas naturais

⁶Por *translanguaging* entende-se, com García (2009b: 140), ‘the act performed by bilinguals of accessing different linguistic features or various modes of what are described as autonomous languages, in order to maximize communicative potential’ [...] ‘Translanguaging, therefore goes beyond what has been termed codeswitching, although it includes it’. O termo *transliteracia* aplica-se à modalidade escrita de *translanguaging*.

e funcionais, permitindo formas sofisticadas de comunicação em diferentes contextos e de manifestação da identidade linguística, social e cultural dos falantes. Ao mesmo tempo, defendia a importância do desenvolvimento e do exercício sistemático da capacidade de reflexão metalinguística, como forma de facilitar as transferências positivas e controlar autonomamente as negativas, no processo de aprendizagem das duas línguas, tendo em conta que (Bialystok 2007: 215)

[...] bilingual children have an enhanced ability to control the use of their knowledge in performance, especially where competing or distracting information must be resisted. The source of the advantage, on the present view, is the experience of controlling attention to the relevant language system in the face of competition from the other language [...]. This experience boosts those control processes, making them more efficient for other uses, even non linguistic ones.

Embora as transferências ditas negativas raramente o sejam do ponto de vista comunicativo, tornam-se altamente penalizadoras em contextos normativos, como o da Escola, em particular no discurso escrito. Por outro lado, se não forem consciencializadas, podem conduzir a processos de *fossilização*, em estádios mais ou menos recuados da progressão na aquisição da língua alvo.

Consequentemente, optou-se por um modelo pedagógico e didáctico de educação bilingue flexível, capaz de acomodar harmoniosamente *both integration and separation*, como defende Ofelia García (2009a: 342-3), a propósito da literacia:

[...] which uses the two languages in communication to transact with texts written in both languages and in other media according to a bilingual flexible norm, capable of both integration and separation [and which] allows for crossovers and supports translanguaging.

Estimulou-se, assim, a *libertação* das línguas e do seu uso sem obsessões correctivas, reconhecendo o papel positivo do erro na aproximação progressiva da língua crioula, ao mesmo tempo que se apoiava o controlo por parte das crianças do processo de formulação e reformulação das hipóteses sobre o *input*, combinando uma abordagem comunicativa e uma abordagem cognitiva.

Embora as aulas de (e em) língua cabo-verdiana se restringissem a uma hora por dia⁷, os alunos eram livres de a usar, a par do português, também nos outros contextos escolares, o que favoreceu um ambiente de aprendizagem simultaneamente *formal* e *informal*. As crianças que inicialmente apenas dominavam a língua portuguesa puderam, assim, usufruir do contacto com o crioulo falado pelas crianças de origem cabo-verdiana, reactivado por efeito da própria experiência educativa.

O Projecto previa que a alfabetização fosse feita em português e que a aprendizagem formal da leitura e da escrita do cabo-verdiano só ocorresse no segundo ano, embora os alunos fossem desde logo expostos sistematicamente ao crioulo escrito (através de livros e cartazes acessíveis na aula). Essa *cautela* deveu-se ao receio de que a proximidade lexical entre as duas línguas, associada às diferenças na relação grafema/som, nos dois sistemas de escrita, pudesse ser perturbadora, impedindo o sucesso da *biliteracia*⁸. Na verdade, a comparação e o cruzamento entre as duas escritas e os dois sistemas lexicais permite antever, com alguma fiabilidade, a existência de pontos de conflito na aprendizagem, mais prováveis quando o mesmo grafema ou conjunto de grafemas corresponde a diferentes segmentos sonoros (1), nas duas línguas, ou os mesmos segmentos sonoros são grafados de modos diferentes (2), sobretudo em palavras correlatas, como nos exemplos abaixo:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (1) CCV <kasa> [ˈkasɐ] | PORT <ca <u>s</u> a> [ˈkazɐ] |
| (2) CCV <pre <u>s</u> u> [ˈpresu] | PORT <pre <u>ç</u> o> [ˈpresu] |
| CCV <pre <u>z</u> u> [ˈprezu] | PORT <pre <u>s</u> o> [ˈprezu] |
| CCV <ti <u>u</u> > [ˈtiw] | PORT <ti <u>o</u> > [ˈtiw] |
| CCV <u <u>m</u> > [ũ] | PORT <u <u>n</u> > [ũ] |

Contra as expectativas iniciais, decorrentes de a experiência, com as suas características específicas, não ter precedentes, as crianças desde muito cedo⁹ forçaram a antecipação da leitura e da escrita também em cabo-verdiano, começando espontaneamente a procurar escrever nas duas línguas, a exigir intruções por parte da professora de crioulo e a fazer generalizações comparativas (3):

⁷Por condicionalismos do projecto.

⁸Para García (2009a), *biliteracia* é muito mais que uma *co-alfabetização*. Hornberger (1990: 213; 2004: 156) define *biliteracia* como ‘toda e qualquer instância em que há comunicação em duas (ou mais) línguas através da escrita ou em torno dela’ (tradução minha). V. também Kabuto (2011).

⁹As primeiras frases escritas em crioulo surgem ao fim de quatro meses de escolaridade (Janeiro de 2009); no segundo ano (Março de 2010) já os alunos escreviam narrativas a partir de bandas desenhadas.

- (3) *Profesora, módi ki nu ta skrebe Alhos Vedros na kriolu? Vedros é Bedros?*¹⁰

‘Professora, como é que escrevemos Alhos Vedros em crioulo? Vedros é Bedros?’

Por que é que os <e> das palavras em português desaparecem no cabo-verdiano?: <homens> fica <omis>, <torre> fica <tori>?

*É fácil, escreve-se como se diz. Se se diz ‘z’ escreve-se com <z>. Se se diz ‘s’ escreve-se com <s>*¹¹.

É só juntar as letras como em Português, mas o <o> nunca se lê ‘u’ e o <e> nunca se lê ‘i’.

1.2 Aquisição e aprendizagem em contexto ‘semi-formal’

Estas condições particulares, envolvendo no mesmo processo crianças para quem o crioulo era língua materna, embora em situação de recuo, e outras que nunca tinham tido contacto relevante com ele — *bilingues emergentes* (García & Kleifgen 2010) — criaram uma situação ao mesmo tempo de aquisição informal e de aprendizagem formal da língua cabo-verdiana, a par do português: o ensino dirigido, com um programa específico, o desenvolvimento intencional da consciência linguística explícita, o recurso à metalinguagem e a própria avaliação escolar constituíam factores de *formalidade*, enquanto a idade muito precoce dos alunos, a possibilidade de contacto com o crioulo no bairro ou em casa e em espaços escolares como o recreio, bem como as metodologias *scaffolding*, favorecedoras do uso das línguas sem a correcção sistemática do erro, eram, em contrapartida, factores de *informalidade*.

O tipo específico de contacto entre as duas línguas, o facto de o cabo-verdiano ser a língua *mais fraca* para as crianças de origem portuguesa, cuja exposição ao modelo era relativamente restrita, e de a alfabetização ter sido iniciada em português apontavam para que as crianças bilingues emergentes

¹⁰Nome de uma vila portuguesa. A criança revela consciência da alta probabilidade de correlação entre PORT. <v> e CCV .

¹¹Afirmação de um aluno, a propósito do uso do grafema <z>, em crioulo, que mantém uma relação biunívoca com o segmento sonoro /z/.

manifestassem, nas suas produções em crioulo, uma razoável incidência de transferências ditas negativas, quer a nível gráfico, quer a nível gramatical¹².

Essa expectativa era reforçada também pelo facto de as metodologias *libertadoras* da educação bilingue favorecerem uma desinibição discursiva precoce, conduzindo, em teoria, a uma rápida necessidade de comunicação e de fluência e, conseqüentemente, na perspectiva de Jeff Siegel (2008: 204), a um correspondente aumento, no discurso, de transferências da língua materna portuguesa, como forma de compensação ‘for inadequate L2 knowledge’, ‘under pressure to communicate in the L2’¹³.

Inversamente, previa-se que o recurso sistemático à instrução explícita e ao contraste entre as línguas, através, nomeadamente, da prática de tradução, contrariassem essa tendência, induzindo uma precoce consciencialização das regras e reformulação das hipóteses.

2 Estudo de caso

É neste contexto que se apresentará o resultado de um estudo longitudinal das produções escritas, respeitantes a cerca de dois anos e meio de escolaridade, de uma das crianças de origem não crioula (aqui referida como I.), inicialmente monolíngue e sem história de contacto anterior com o cabo-verdiano, procurando responder, nomeadamente, às seguintes questões:

- Até que ponto as marcas gramaticais específicas do processo de aquisição e aprendizagem do cabo-verdiano pelos *bilingues emergentes* são decorrentes de fenómenos de transferência do português?

¹²Como refere García (2009a), a propósito da leitura, ‘there is much evidence of reading transfer from a language that one has learned to read first to a second one if the writing systems are similar.’

¹³Para Siegel (2008: 204 e sgs.), que distingue entre *aquisição* de L2 e *uso* de L2 (incluindo, no conceito de uso, o modo como ‘learners make use of their existing L2 knowledge when they are trying to communicate in the language — and how they compensate for inadequate L2 knowledge when they are under pressure to communicate in the L2’), as transferências funcionais, i.e. a realização de formas de L2 com propriedades gramaticais de L1 (*ibidem*: 208), ocorrem, não em fases iniciais da aquisição, mas em estádios mais tardios, por efeito da necessidade de fluência comunicativa, em contextos mais alargados de uso.

- A *junção* das duas línguas proporcionada pela educação bilingue favorece, de facto, a sua *separação*, em termos do controlo das transferências negativas?

O estudo das produções de I. tem em conta as expectativas atrás referidas e incide sobre a aquisição e aprendizagem de algumas estruturas básicas do cabo-verdiano¹⁴ que diferem substancialmente das estruturas portuguesas correspondentes¹⁵, distinguindo as mais facilmente adquiridas e menos sujeitas a interferências negativas e as mais resistentes à aproximação da L-alvo.

Na escolha das estruturas a analisar e na sua ordenação, foram considerados ainda alguns parâmetros que condicionam teoricamente a rapidez e o sucesso da aquisição: frequência de ocorrência, evidência formal, regularidade e transparência (vs. opacidade/ambiguidade).

São assim analisados, por esta ordem, alguns aspectos:

- (a) da morfologia verbal (não flexional);
- (b) da determinação do N, com foco particular no determinante nulo, e da marcação de número no SN;
- (c) do sistema de TMA, com foco particular no morfema apectual/modal *ta*.

O *corpus* consiste em todas as produções (frases e textos) escritas em crioulo por I.¹⁶, nas aulas, desde os primeiros registos, em Janeiro de 2009¹⁷, até ao final de Janeiro de 2011 (início do terceiro ano de escolaridade)¹⁸, num total de 1580 palavras.

Posteriormente, foram ainda analisados textos escritos em situação de teste escolar, entre Abril e Junho de 2011, após dois meses em que foi feita uma intervenção metalinguística especialmente dirigida à estrutura que se revelou de mais difícil aquisição (c), para avaliar o efeito dessa intervenção na progressão da aprendizagem.

¹⁴A variedade de cabo-verdiano que serviu de *input* e modelo nas aulas foi a da professora de crioulo, A. J. Cardoso, nascida em Santiago de Cabo Verde e vivendo em Portugal desde os três anos de idade. Os textos escolhidos para o desenvolvimento da leitura e da escrita eram também predominantemente escritos em santiaguense, pelo que esta será a variedade de referência em todas as análises.

¹⁵Procura-se, deste modo, neutralizar, do ponto de vista da análise, o efeito das transferências positivas.

¹⁶O *corpus* inclui produções de complexidade crescente e de diferentes tipos: frases espontâneas ou sobre um tema dado, textos narrativos, descrições de imagens, respostas a testes de avaliação, cartas dirigidas aos colegas, etc.

¹⁷O 1º ano de escolaridade teve início em meados de Setembro de 2008.

¹⁸Os anos lectivos duram cerca de 9 meses, incluindo dois momentos de férias e outras pausas, pelo que, nesta data, o tempo real de aulas e de exposição formal à língua cabo-verdiana de I. era de 1 ano e 7 meses.

2.1 *Morfologia verbal*

Pela sua frequência e regularidade, a *forma simples* (não flexionada) do verbo, constitui uma estrutura muito evidente para quem está a adquirir a língua cabo-verdiana, em particular para quem tem como língua materna o português, radicalmente diferente, neste domínio.

Ao contrário do português, que tem uma morfologia verbal flexional muito pesada, o verbo, em cabo-verdiano, não tem flexões de pessoa nem de número (4) e as marcas de TMA são, na sua maioria, morfemas livres, com excepção do sufixo temporal de anterioridade, *-ba* (5), que assume a forma *-a* quando associado ao sufixo verbal de indeterminação do sujeito, *-du* (6). Nenhum dos sufixos verbais impõe mudanças fonológicas, para além da acentual, pelo que o paradigma é muito regular e transparente¹⁹.

(4) a. **N ta papia kriolu**
 1PS TMA falar crioulo
 ‘Eu falo crioulo.’

b. **Es ta papia kriolu**
 3PPL TMA falar crioulo
 ‘Eles falam crioulo.’

(5) **E ta papiaba kriolu**
 3PS TMA falar-T crioulo
 ‘Ele/a falava crioulo.’

(6) a. **Moredu txeu**
 Morrer-INDET muito
 ‘Morreu muita gente.’

b. **Moreda (< moredu-ba) txeu**
 Morrer-INDET-T muito
 ‘Tinha morrido muita gente/ morreu muita gente (num tempo remoto).’

¹⁹Em crioulo cabo-verdiano, são raros os verbos irregulares. Quase sempre à forma irregular corresponde uma variante regular, inerente, como acontece com o verbo *ten* ‘ter’ (*tinha/ tenba*), ou contextual, como é o caso do verbo *ser* ‘ser’ (*era/ [ta] serba*).

2.1.1 Os dados de I.

Os dados de I. revelam uma *leitura* muito rápida da distinção formal entre as duas línguas, neste domínio, como se pode ver pelas formas verbais realçadas no *texto bilingue*²⁰ (7) produzido em Maio de 2009, primeiro em português e depois em cabo-verdiano. A própria ordem na escolha da língua e o facto de o crioulo ser a língua *mais fraca* poderiam determinar um efeito de ancoragem no português o que não ocorre, apesar de a aluna ter iniciado a sua aprendizagem do crioulo apenas oito meses antes²¹:

(7) *O meu fim de semana.*

Eu joguei no meu computador e no do meu pai. No dia seguinte fui boscár o meu avô a Lisboa, depois fui ao parque da cidade e hoje o meu pai foi levar o meu avô a Lisboa.

Nha fin di simana

Ami N djuga na nha konputador i na konputador di nha pai. Na dia siginti N bai buska nha donu na Lisboa dipos N bai parki di Sidadi Oxi nha pa bai leba nha dono Lisboa.

Em todo o *corpus*, a forma simples do Verbo é usada de modo consistente (em 97,4% dos casos relevantes) e com um número reduzido de interferências: só 7 das 273 ocorrências de formas verbais reflectem o sistema flexional português, como é o caso de *quiria*²² em (8):

(8) **Sapu Vaidozu ta quiria** [vs. *kreba*] **ta fica tamanhu**
Sapo Vaidoso TMA queria TMA ficar tamanho
di Bufalu
de Búfalo

‘O Sapo vaidoso *queria* ficar do tamanho do Búfalo’ (Junho de 2009)

²⁰A educação bilingue promove práticas autónomas de uso das duas línguas, tanto na oralidade, como na escrita, levando a que os alunos, frequentemente, tomem a iniciativa de produzir textos nas duas línguas, que aqui se designam como bilingues.

²¹Mantém-se a escrita original, nesta e em todas as outras produções de I. que aqui se transcrevem, tanto em cabo-verdiano como em português, embora os realces não sejam originais.

²²De notar que na mesma data, e escrevendo sobre a mesma estória, um outro aluno, de origem cabo-verdiana, produziu uma frase equivalente sem qualquer erro na morfologia verbal: *Sapu era Vaidozu i kreba fika di tabanhu di bufalu* ‘O Sapo era vaidoso e *queria* ficar do tamanho do búfalo’.

Este comportamento, que é confirmado pelos dados da maioria dos alunos *bilíngues emergentes* da turma, leva-nos a formular a hipótese de que os traços gramaticais crioulos altamente frequentes, regulares e bem diferenciados do português são adquiridos com facilidade e estão pouco sujeitos a transferências negativas. Alguns dos textos do *corpus*, de maior dimensão, escritos por I. em estádios mais tardios e em situação de teste escolar, sob pressão comunicativa, apontam no mesmo sentido, contrariando, neste caso, a previsão de Siegel (2008), atrás referida.

2.2 Determinante nulo e marcação do número no SN

Tanto a especificação do N com DET nulo como a marcação do número no SN, em cabo-verdiano, obedecem a princípios reguladores da informação (*informacionais*) subjacentes, que têm de ser *des-cobertos* pela criança para conseguir impor uma ordem aos dados do *input* aparentemente assistemáticos e opacos, nas suas pistas gramaticais.

A opacidade do DET nulo é evidenciada na análise que Baptista (2007a: 70-71) faz dos *bare nouns* (aqui entendidos como Ns sem determinante expreso)²³, em cabo-verdiano:

- (9) [bare nouns] may be interpreted as generic, definite/specific plural, indefinite specific/plural, indefinite/non-specific plural, indefinite specific singular, indefinite/non-specific singular, definite/specific singular or definite non-specific singular.

A referência, em (9), à possibilidade de os *bare nouns* poderem ter uma interpretação simultaneamente de singular e de plural (v. por ex. *indefinite/non-specific plural* e *indefinite/non-specific singular*), independentemente da existência ou não de uma marca de número²⁴ (PL *-(i)s*, por oposição a SG \emptyset) aponta para a mesma opacidade, neste domínio.

Os exemplos (10) a (12) mostram a complexidade da codificação do número, para quem está a adquirir a língua:

- (10) **Kes/dos/txeu** *mininu*
 DEM/QT/QT criança
 ‘Aqueles/duas/muitas *crianças*.’

²³Kihm (2007) restringe o conceito de *bare nouns* a Ns sem determinante expreso e, simultaneamente, sem marca de número.

²⁴ Como se verifica nos exemplos dados por Baptista (*ibidem*).

- (11) **Fidjus di Nha Bina sta na stranjeru**
Filho-PL de Nha Bina estar em estrangeiro
'Os *filhos* da senhora Bina estão no estrangeiro.'
- (12) **El fika ku odju ragaladu na kabesa**
3PS ficar com olho [dois olhos] arregalado em cabeça
'Ele/a ficou com os *olhos* arregalados na cabeça/ficou espantado(a).'

O contraste entre (10) e (11) levaria a deduzir, numa primeira instância, que um N com referência de plural só é obrigatoriamente marcado como tal (*fidjus*²⁵) se, dentro do SN, não for precedido de outro constituinte que veicule morfológica (*kes*) ou semanticamente (*txeu*) essa informação de plural, como acontece com *mininu* em (10).

No entanto, (12) vem contrariar essa obrigatoriedade, pois o N *odju*, com referência de plural (dois olhos), comporta-se como *mininu* e não como *fidjus*, apesar de não ser precedido de nenhum constituinte nas condições referidas. O mesmo acontece com *bota* 'botas', no exemplo (13) adiante, retirado de uma narrativa escrita pela própria professora de cabo-verdiano (modelo linguístico privilegiado de I.²⁶), a partir de uma banda desenhada, em que uma criança passeia com duas botas a brilhar²⁷:

- (13) **Pasadu dos dia Djuzé bai pasia bazofu ku si**
Passado dois dia José ir passear vaidoso com POSS
bota ta limia y Ntoni fika ku nveja ta djobe
bota TMA brilhar COP António ficar com inveja TMA olhar
'Passados dois dias, o José foi passear, todo vaidoso, com as suas *botas* a brilhar e o António ficou a ver, com inveja.' (Março de 2010)

Os Ns *odju* e *bota* em (12) e (13) referem-se, pressupostamente, dado o conhecimento do mundo, a entidades que ocorrem habitualmente aos pares. Assim, por defeito, na ausência da marca de número, ou de qualquer outra unidade lexical que introduza informação divergente (como o artigo indefinido *un*, em (14)), a referência é sempre plural.

²⁵ *Fidjus* não é antecedido de determinante porque, sendo um N relacional, precede imediatamente a expressão nominal de que depende para a identificação do seu referente sem ambiguidades.

²⁶ Segundo a mãe, por falta de interlocutor, I. falava crioulo *ao espelho*, no início da sua aprendizagem.

²⁷ A banda desenhada em causa, utilizada nas aulas, não é aqui reproduzida por não ter autoria identificável.

- (14) **Djuzé piska un bota**
 José pescar QT bota
 ‘O José pescou *uma bota*.’ (*ibidem*)

Isto remete-nos para a questão inicial: a necessidade de recorrer a princípios reguladores da informação, válidos tanto no que diz respeito ao número como à determinação do N (v. DET nulo) e cuja aplicação antecede e condiciona as opções de codificação e de interpretação das expressões nominais.

Consideraremos aqui dois desses princípios que designaremos como *Princípio de não redundância* (15)²⁸ e *Princípio de vagueza* (18):

- (15) *Princípio de não redundância*
 A informação que é dada ou se pressupõe conhecida ou inferível, a partir do contexto (verbal²⁹, situacional e cultural) ou do conhecimento partilhado pelos intervenientes no acto comunicativo, não é (tendencialmente) marcada no SN.

Este princípio explica o comportamento dos SNS analisados nos exemplos acima³⁰. Consideremos, no entanto, (16) que, em parte, retoma (11):

- (16) **Fidju di Nha Bina sta na stranjeru**
 Filho de Nha Bina estar em estrangeiro
 ‘O *filho* /os *filhos* da senhora Bina estão no estrangeiro’

Numa primeira leitura, não havendo qualquer marca de plural no SN, nem qualquer pressuposto que remeta para a existência de um número habitual de filhos, estamos perante um singular. No entanto, mesmo sem marca de plural, *fidju* pode ter uma leitura plural ou neutra quanto ao número (e ambígua, do ponto de vista do enunciatário) em duas situações, respectivamente:

²⁸V. Pereira (1992).

²⁹Contexto verbal anterior ou posterior, implicando uma remissão anafórica ou catafórica.

³⁰Bobyleva (2013: 178) estende a aplicação do *princípio de não redundância* a outros crioulos, como o Crioulo da Jamaica, em contextos idênticos: ‘In addition to the tendency to omit plural marking when plurality is marked by means of numerals or quantifiers, the *non-redundancy principle* may lead to the omission of plural marking with NES [nominal expressions] that are commonly or in a given context likely to refer to a pairs or to plural entities’ (realce meu).

- (i) plural, quando, de acordo com o *Princípio da não redundância*, essa informação é dada, conhecida ou inferível. Por exemplo, quando se pressupõe que o enunciatório sabe que *Nha Bina* tem mais de um filho ou quando, no discurso subsequente, se identificam os filhos que estão no estrangeiro, como em (17):

(17) *Fidju di Nha Bina sta na stranjeru* (cf. (16)).

Djon sta na Purtugal y Djuzé sta na Olanda
João estar em Portugal COP José estar em Holanda
'O João está em Portugal e o José está na Holanda.'

- (ii) neutra/ambígua, quando o enunciador opta intencionalmente por uma informação vaga, assumindo a irrelevância da especificação.

Kihm (2007) referindo-se ao número no crioulo da Guiné-Bissau (2007: 167) que, neste caso, se comporta de modo idêntico ao crioulo de Cabo Verde e de forma radicalmente distinta do português, língua materna de I., afirma:

Kryol speakers *have the option* of not expressing Number, hence of conceiving entities as masses, whenever individuality and countability of the referents *are not actually relevant*, or are *unknown*, or even *unknowable*.

[...] plurality in Kryol is always semantically real³¹.

Formulemos, assim, o segundo princípio que afecta as expressões nominais em causa:

(18) *Princípio de vagueza*

Quando uma informação específica é considerada irrelevante ou é desconhecida pode não ser marcada, sendo a expressão nominal, por opção, vaga.

³¹Realce meu.

O *princípio de vagueza* está presente na expressão realçada em (19), retirada do mesmo texto narrativo sobre uma banda desenhada atrás mencionado (v. (13) e (14)). Em (19), o N *bota* é, por opção, vago quanto à individualidade e quanto ao número³², referindo-se a ‘algo que cabe no conceito de *bota*’³³.

(19) **Ntóni piska un pexi y Djuzé fika tristi ta**
 António pescar QT peixe COP José ficar triste TMA
djobe.

ver

‘O António pescou um peixe e o José ficou triste a ver.’

Kel otu dia es torna bai piska y Djuzé torna
 DEM outro dia 3PL tornar ir pescar COP José tornar
piska bota.

pescar bota

‘No outro dia eles voltaram a ir pescar e o José voltou a pescar (X).’

A conjugação dos dois princípios permite também dar conta das condições de aplicação do DET nulo (\emptyset) e explicar a *hiper-opcionalidade* na interpretação dos *bare nouns*, referida em (9).

A esta luz, no exemplo dado por Baptista (2007: 66, (10), aqui reproduzido em (20)), para provar que ‘ \emptyset ’ ‘can be used in place of the indefinite non specific *un*’,

³²De notar que, neste caso, o pressuposto de que as botas se encontram aos pares, no mundo de referência real, não se aplica, uma vez que as botas estão a ser pescadas e não a ser usadas como peça de vestuário, pelo que nada no contexto indica que se possa pescar uma, duas ou qualquer outro número determinado de botas.

³³*Bota* é aqui interpretável como um massivo, devido, na perspectiva de Kihm (2007: 155), a uma *operação mental de abstracção* ‘that consists in abstracting from the individuals that make up the extension of the concept, and viewing them as an undifferentiated mass’. Assim, referindo-se ao crioulo da Guiné-Bissau, ‘it is a property of Kriyol grammar that *kabra*, *pilon* and all BNPs [bare noun phrases] may be interpreted as only inherently mass terms such as ‘water’ are in English or Portuguese’ (realce meu). Kihm introduz, a propósito, o conceito de *abstractability*.

- (20) **Otu algen ta furta na rubera pa fase Ø**
other people TMA steal in river bed to make
tetu[...]³⁴
ceiling

‘Other people steal from the river bed to make a ceiling [...]’,

a interpretação que aqui se propõe é a de que Ø corresponde a uma *opção de vagueza*, à semelhança do que acontece com *bota*, no exemplo (19), sendo a informação de número, nomeadamente, irrelevante.

O *princípio de não redundância*, por sua vez, explica a dispensa de determinante expresso nos Ns definidos, [+específicos] [+pressupostos], que se referem a entidades cuja existência é anteriormente afirmada (21) ou que são identificáveis a partir do contexto não verbal (22), que são Ns relacionais (23) ou que são Ns próprios (24).

- (21) **Tenba un mininu... Ø Mininu...**
Ter/haver IND menino menino
‘Havia/era uma vez um menino... O menino...’

- (22) **Ø Pratu sta riba di Ø mésa**
Prato estar LOC mesa
‘O(s) prato(s) está(estão) em cima da(s) mesa(s) (em presença, no contexto próximo).’

- (23) **Ø Maridu di Juana**
marido de Joana
‘O marido da Joana.’

- (24) **Ø Tera ta torna na volta di Ø sol**
Terra TMA girar em volta de sol
‘A terra gira à volta do sol.’

Dado o traço [+pressuposto], que os aproxima dos definidos³⁵, os Ns genéricos, [-específicos] [+pressupostos], absolutos (25) ou relativos a um universo definido no discurso (26), também ocorrem tipicamente sem DET expresso.

³⁴Realce meu.

³⁵Kihm (2007: 150) vai mais longe e identifica os genéricos com definidos: ‘The goat is a mammal’ *is definite as well as being generically interpreted*, because it refers to the kind ‘goat’ and [...] kinds are identifiable by definition (they belong to basic shared knowledge), but it is not referential as no particular member(s) of the kind is/are meant’ (realce meu).

- (25) Ø *Ómi ta nase pa more*
 Homem TMA nascer para morrer
 ‘Os homens nascem para morrer/O Homem nasce para morrer’
- (26) Na *Guiné, Ø mudjer ten txeu fidju*
 Em Guiné mulher ter muito filho
 ‘Na Guiné, as mulheres têm muitos filhos’

Dada a conjugação destes factores, na *estatística* mais imediata da *aprendizagem* (no sentido de Saffran 2003), o que é evidente para a criança que está a adquirir a língua é que a probabilidade de ocorrência do DET nulo é muito elevada e a da marca de plural muito baixa, em contraste claro com o português.

A título de exemplo, no pequeno texto narrativo atrás referido, da professora de cabo-verdiano, com 88 palavras e 23 Ns,

- o número de contextos em que o N não tem determinante expresso e em que o português o exigiria é de 11;
- o número de contextos em que o N não tem marca de número e em que o português o exigiria é de 7.

Isto é, as duas línguas divergem aqui em 78% dos contextos relevantes, apesar de os Ns envolvidos serem semelhantes na sua forma fónica e em termos conceptuais (*bes* ‘vez’, *amigu* ‘amigo’, *pexi* ‘peixe’, *bota* ‘bota...’) e, portanto, constituírem candidatos fáceis a fenómenos de transferência.

Nestas condições, poder-se-ia esperar uma de duas situações, no processo incipiente de aprendizagem de I.:

- Hipergeneralização de Ø, i.e., de expressões nominais sem determinante expresso e sem marcação de número (dada a elevada frequência de Ø, nestes contextos, em cabo-verdiano) ou
- Transferência negativa sistemática do DET e das marcas de número do português, dada a opacidade dos dois sub-sistemas crioulos em causa.

2.2.1 Os dados de I.

Os dados de I., mais uma vez, mostram uma realidade muito diferente: I. revela-se muito hábil na marcação do número, no SN, com uma aplicação adequada (de morfemas de plural expressos e de \emptyset) em 33 dos 37 contextos relevantes (89,2%).

Os seguintes excertos de textos produzidos por I. (27) e (28) documentam a sua rápida e consistente aquisição destas estruturas. No excerto (28) transcrevem-se apenas as expressões em análise.

- (27) **Era un bes uns mininu ki txomaba Zézé ku**
era IND vez IND-PL menino REL chamar-T Zézé com
Luis. Zézé ku si kabelu kastenhu ta gostava
Luís Zezé com POSS cabelo castanho TMA gostar-T
txeu di ta piska y Luis ku si olhu kastenhu
muito de TMA pescar COP Luís com POSS olho castanho
e vivu tamben ta gostava txeu di piska.
COP vivo também TMA gostar-T muito de pescar
‘Era uma vez *uns meninos* que se chamavam Zezé e Luís. O Zézé, com o seu cabelo castanho, gostava muito de pescar e o Luís, com *os seus olhos* castanhos e vivos também gostava muito de pescar.’ (Março de 2010)
- (28) **É aniversariu di Rui ... el ta fase anu na**
ser aniversário de Rui ... 3PS TMA fazer ano em
skola ... 5 anos ... monti prenda ... dos bolu
escola ... 5 ano-PL ... QU prenda ... QU bolo
... di xukulati ku pipitas ... monti amigu
... de chocolate com pepita-PL ... QU amigo
‘É o aniversário do Rui ... ele faz *anos* na escola ... 5 anos ... *um monte* de prendas ... dois bolos ... de chocolate com pipitas ... muitos amigos’ (Janeiro de 2011).

Em (27) e (28), *uns mininu*, *monti prenda*, *dos bolu* e *monti amigu* seguem, de acordo com o *princípio de não redundância*, o modelo de (10) e *si olhu* (por *odju*) o modelo de (12). Em (28), o *princípio de vagueza* está subjacente a (*fase*) *anu*; *pipitas* tem marca de plural por se referir a uma entidade plural não precedida de nenhum determinante já marcado quanto ao número. O

único SN que não cumpre a regra geral é *5 anus*, uma vez que a quantidade denotada pelo Numeral dispensaria a marca *-s* no N³⁶.

Além da interiorização das regras que transparece dos dados, I. mostra ainda uma consciência linguística e uma capacidade de análise e de verbalização metalinguísticas muito desenvolvidas, que se presume serem efeito da educação linguística promovida pela experiência de educação bilingue em que participou, como se pode inferir deste e de outros relatos de aula da professora de crioulo:

O J. [de origem guineense] *traduziu ten sapatu burmedju por tem o sapato vermelho e a I. corrigiu: tem sapatos vermelhos. E argumentou que no cabo-verdiano não era necessário marcar o plural porque os sapatos se vendem aos pares.*

Do diário da professora de cabo-verdiano (14 de Março de 2011)

O uso do DET nulo (\emptyset) revela igualmente um elevado grau de sucesso. Num universo de 357 SNS, é bem sucedido em 98,9% dos casos relevantes (265 das 268 ocorrências: 98 Ns próprios e 167 Ns comuns).

Se considerarmos que esses casos abrangem os contextos em que o DET nulo seria claramente agramatical em português (220 dos 265), vemos que tal não decorre de uma transferência positiva da língua materna, mas sim da aquisição muito precoce das estruturas em causa, logo no 1^o ano de escolaridade (v. os excertos do reconto de uma estória, em (29)).

- (29) \emptyset *Mai di* \emptyset *Ringinhu* manda el *cumpra* \emptyset *foz.*
 Mãe de Renginho mandar 3PS comprar fósforo
 ‘A mãe do Renginho (Anãozinho) mandou-o comprar fósforos.’

[...] \emptyset *Renginho* puxa \emptyset *tapeti* e \emptyset *Giganton* cai
 Renginho puxar tapete COP Gigantão cair
 na \emptyset *txon.*
 em chão

‘[...] O Renginho puxou o tapete e o Gigantão caiu no chão.’ (Junho de 2009)

³⁶Este foi um dos únicos quatro ‘erros’ detectados. A sua ocorrência pode, eventualmente, dever-se ao facto de o numeral ter sido transcrito por um algarismo.

Em (29), nenhum dos Ns tem DET expresso, ou porque são Ns próprios (*Renginhu, Giganton*) ou porque são Ns relacionais sintagmaticamente próximos do outro elemento da relação (*mai* ‘mãe’ (*di Renginhu*)) ou porque se referem a entidades (*tapeti* ‘tapete’ e *tron* ‘chão’) [+específicas] e [+pressupostas] cuja referência é ancorada num cenário previamente apresentado e delimitado (a casa do Gigantão). Em *foz* ‘fósforo’, aplica-se o *princípio de vagueza*.

O uso do DET nulo em (29) não é, além disso, resultante de uma hipergeneralização casualmente bem sucedida. Ocorrem, no *corpus*, 89 casos de DET expresso (demonstrativos, possessivos, indefinidos...), dos quais só 10 (11,2%) revelam erros de interferência do português, como *mi* (por *nha* ‘meu’) ou *essi* (por *kel* ‘esse’) (30)³⁷:

- (30) **Desdi essi dia nunca mas ta obidu fla na**
 Desde DEM dia nunca mais TMA ouvir-INDET dizer em
tigri³⁸
 tigre

‘Desde *esse* dia nunca mais se ouviu falar do tigre’ (Novembro de 2010)

A narrativa de I., em Março de 2010 (31), parcialmente transcrita em (27), sobre a mesma banda desenhada que serviu de base à da professora de crioulo (v. (13) e (14)) prova que I. possui já um conjunto diversificado de especificadores do N (aqui realçados a negrito) que aplica adequadamente, na sua relação com o DET nulo³⁹.

- (31) *Botas maravilhozu*⁴⁰

Era **un** *bes uns mininus ki txomaba Zézé ku Luis. Zézé ku si kabelu kastenhu ta gostava txeu di ta piska y Luis ku si olhu kastenhu e vivu tamben ta gostava txeu di piska. Un dia els dos n ta bai ta piska y Zézé n ta piska un bota. Luis n ta fika n ta ri di Zézé y Zézé tenta di novu*

³⁷São apenas dois, em todo o *corpus*, os casos de uso do artigo definido português ‘o’ (na expressão *o mininu* ‘o menino’).

³⁸Esta expressão tem outras interferências, como o uso do verbo *fla* (*na*) (do port. falar em) em vez de *papia* (*di*).

³⁹O mesmo texto é adiante comentado no que respeita ao sistema de TMA.

⁴⁰Esta narrativa é também reveladora da mestria de I. na complexa gestão da marcação de número nas expressões nominais, com apenas um caso de redundância, na 1ª linha: *uns mininus* ‘uns meninos’.

el ta piska otu bota. Luis n ta fika n ta ri di Zezé y Zezé n ta tenta di novu. Kuandu ki Zézé tenta di novu, el ta piska otu bota y el fika ku un par di bota. Sen sabe ki n ta faze, Zézé n ta kalsa botas e bai passear na praia. Luis logu ki n ta odja botas n ta brilha n fika ku inveja y fika encantadu ku botas.

‘As botas maravilhosas

Era **uma** vez uns meninos que se chamavam Zezé e Luís. O Zezé, com **o seu** cabelo castanho, gostava muito de pescar e o Luís, com **os seus** olhos castanhos e vivos, também gostava muito de pescar. **Um** dia eles dois (n)⁴¹ vão pescar e o Zezé (n) pesca **uma** bota. O Luís (n) fica (n) a rir do Zezé e o Zezé (n) tentou de novo. Quando o Zezé tentou de novo, pesca **outra** bota e ficou com **um** par de botas. Sem saber que (n) fazer, Zezé (n) calça as botas e foi passear na praia. O Luís logo que (n) vê as botas (n) a brilhar (n) ficou com inveja e ficou encantado com as botas’.

2.3 Primeiras conclusões

A leitura do *input* crioulo, na perspectiva de um falante de língua portuguesa, como I., faz ressaltar, tanto pelo *contraste* (em grau decrescente de (a) para (c)) com as estruturas correspondentes em português, como pela sua *frequência*,

- (a) a ausência de flexões no V;
- (b) a alta incidência de DETs nulos (percepcionável como baixa incidência de DETs expressos);
- (c) a baixa incidência de marcas de número no N.

Essa *saliência* pode, em teoria, favorecer uma rápida aquisição, quando as estruturas em causa são transparentes, como (a), ou conduzir a erros, por hipergeneralização ou por interferência, nomeadamente, se forem mais opacas (irregulares ou ambíguas), dada a ocorrência de uma mesma forma (ou da sua ausência) com várias interpretações, como em (b) e (c).

Os dados de I. vêm confirmar as previsões relativamente a (a), com uma taxa de sucesso de 97,4%, mas contrariam as expectativas em relação às

⁴¹Sobre o elemento ‘n’, ver nota 45 adiante.

estruturas implicadas em (b) e (c), cuja relativa opacidade não faria prever uma taxa de sucesso tão elevada: 98,9% e 89, 2%, respectivamente.

Por outro lado, as interferências do português são, nos três casos, residuais, o que aponta para uma estratégia de aquisição que não assenta na projecção da gramática da língua materna, mas antes favorece o contraste com ela.

A questão é, pois, como explicar a rápida e consistente aquisição de estruturas com um grau relativamente elevado de opacidade, sobretudo num contexto de aprendizagem de tão reduzido acesso ao modelo.

São duas as hipóteses que se colocam, não necessariamente em alternativa, e que deverão ter em conta a idade precoce de aquisição e aprendizagem: uma que aponta para o facto de as duas estruturas em causa implicarem pouca morfologia gramatical abertamente codificada (obrigando, em contrapartida, a uma hábil *gestão* de \emptyset); outra que diz respeito à presença de *princípios informacionais* que operam em primeira instância e que guiam a leitura dos dados, neutralizando a opacidade/ambiguidade formal.

Os dados a seguir analisados podem, em certa medida, iluminar estas hipóteses, uma vez que dizem respeito a uma estrutura que, sendo mais pesada do ponto de vista morfológico e não sendo condicionada por princípios de informação subjacentes, foi muito dificilmente adquirida por I., obrigando a uma intervenção metalinguística dirigida, para contrariar a sua fossilização.

2.4 O sistema de TMA

Uma das áreas gramaticais que a análise do *corpus* leva a crer ser mais problemática e de mais difícil aquisição para I. é a das marcas de TMA que precedem o V. Focaremos aqui, em particular, o morfema aspectual e modal *ta*, pela evidente hipergeneralização do seu uso, nas produções de I.

O sistema de TMA, em cabo-verdiano, é formalmente muito distinto do do português. Há, no entanto, algumas semelhanças superficiais sistemáticas, entre as duas línguas, capazes de induzir falsas correspondências. Uma dessas semelhanças é precisamente entre o morfema crioulo *ta* e o verbo auxiliar português *estar*, na sua forma *está* (frequentemente pronunciada *tá*), em construções contínuas ou progressivas do tipo (*es*)*tá* a + V.

Ta é um morfema ambíguo (v. (32), (33) e (35)) que pode marcar:

- o aspecto imperfectivo ([- pontual])⁴²
- e o modo potencial ([-actual]), *realis* ou *irrealis*

- e é sensível ao traço [+/- estativo] dos Vs (v. a agramaticalidade de (34) pela impossibilidade de coocorrência de *ta*, enquanto marca de aspecto imperfectivo, com o V estativo *sta*).

(32) **E ta papia purtuges** ([-pontual], [-actual]⁴³, [+realis]) Habitual
 3PS TMA falar português

‘Ele/a fala (costuma/sabe falar) português (mas não está a falar português)’

(33) **E ta papia purtuges** ([-actual], [+irrealis]) Futuro
 3PS TMA falar português

‘Ele/a vai falar português’

(34) **E *ta sta⁴⁴ na kasa**
 3PS TMA estar em casa’

‘Ele/a *está em casa’

(35) **E ta sta na kasa** Futuro
 3PS TMA estar em casa’

‘Ele/a vai estar em casa.’

A ambiguidade de *ta* e as restrições impostas pela semântica dos Vs a que se associa tornam esta marca de TMA pouco transparente, do ponto de vista dos falantes que estão a aprender a língua.

⁴²Por oposição à marca de perfectivo \emptyset , com referência de passado. Contraste-se (32), adiante, com a expressão *E Ø papia purtuges* ‘ele/a falou português’.

⁴³*Ta*, enquanto [-actual], opõe-se a *sa ta* [+actual]: *E sa ta papia purtuges*, ‘ele/a está (num dado momento) a falar português’.

⁴⁴*Ta* pode ocasionalmente ocorrer neste contexto, como forma de reforço da veracidade da afirmação: *E ka sta na kasa* ‘ele/a não está em casa’. *E ta sta sin* ‘ele/a está sim’.

2.4.1 Os dados de I.

A opacidade, que não afectou a aquisição nem do DET nulo nem da marcação de número, parece ter aqui um papel inibidor da progressão na aprendizagem, muito mais lenta e marcada por assistemáticas e por inúmeros erros de hipergeneralização, como se pode ver no texto transcrito em (31), aqui retomado como (36), em que são realçados todos os *ta* impropriamente realizados⁴⁵:

(36) *Botas maravilhozu*

Era un bes uns mininus ki txomaba Zézé ku Luis. Zézé ku si kabelu kastenhu ta gostava treu di ta piska y Luis ku si olhu kastenhu e vivu tamben ta gostava treu di piska. Un dia els dos n ta bai ta piska y Zézé n ta piska un bota. Luis n ta fika n ta ri di Zézé y Zézé tenta di novu el ta piska otu bota. Luis n ta fika n ta ri di Zezé y Zezé n ta tenta di novu. Kuandu ki Zézé tenta di novu, el ta piska otu bota y el fika ku un par di bota. Sen sabe ki n ta faze, Zézé n ta kalsa botas e bai passeia na praia. Luis logu ki n ta odja botas n ta brilha n fika ku inveja y fika encantadu ku botas.

A grande insegurança no uso de *ta*, nomeadamente, no contexto de verbos estativos como é ‘ser’, traduz-se na assistemática observável em (37):

- (37) **El ta ten kabelu kurtu y kastenhu. El tene**
3PS TMA ter cabelo curto COP castanho. 3PS ter
odju kastenhu y é simpátiku. El é altu. Às
olho castanho COP ser simpático 3PS ser alto às
basis el ta é brinkalhona.
vez-PL 3PS TMA ser brincalhona

‘Ela tem cabelo curto e castanho. Ela tem olhos castanhos e é simpática. Ela é alta. Às vezes ela é brincalhona.’

No diário da professora de cabo-verdiano, de 4 de Janeiro de 2010, podemos ler:

⁴⁵De notar que a insegurança de I., nesta fase, se estende ao Sujeito pronominal. I. interpreta o pronome pessoal sujeito da 1ª pessoa, *N* (grafado no texto como *n*), como uma espécie de marca de predicado que antecede quase todos os verbos (v. por ex.: *Luis n ta fika n ta ri* ‘O Luís ficou a rir’).

A I. também escreveu várias frases, mas **tem um problema** com o uso do *ta*: ela ainda não percebeu que não pode utilizar esta partícula com todos os verbos. Escreveu a frase ‘Ami N **ta** é pikinóti [eu sou pequena].’ A M. [de origem crioula] corrigiu-a, mas não soube explicar por que razão é que **o verbo ‘é’ não leva ‘ta’**. Disse apenas que soava mal e que não sabia explicar porquê.

No cômputo geral, a taxa de erro de aplicação de *ta*, sobretudo por hipergeneralização, é de 53.2% (contra 38.3% de erros no uso do morfema perfectivo \emptyset)⁴⁶, não revelando, embora, interferência do ‘está’ (contínuo/progressivo) português, como se pode ver adiante em (38) e (39).

A elevada incidência de erro persiste até à última fase abrangida pelo *corpus*, nos finais de Janeiro de 2011. Num texto narrativo com 112 palavras, e 26 verbos, encontramos ainda, quase um ano depois da produção do texto (36):

- apenas 8 ocorrências de marcas de TMA correctas: 5 \emptyset ; 1 *ta*; 1 *sa ta*;
- 18 ocorrências incorrectas: 10 *ta* em vez de \emptyset , com Vs [- est] (38); 5 *ta* em vez de \emptyset , com Vs [+ est] (39) e 3 transferências directas do português (como *tinha falecido*).

(38) **Kasadoris ta odja⁴⁷ y es bai tras d’eli**
 Caçador-PL TMA ver COP 3PPL ir atrás de 3PS
 ‘Os caçadores viram e foram atrás dele’

(39) **Ki ta txomaba...**
 REL TMA chamar-T [+ant]
 ‘Que se chamava ...’

Esta persistência tardia indicia uma situação de *fossilização*.

⁴⁶Ver nota 42.

⁴⁷O uso de *ta* é aqui considerado incorrecto, uma vez que I. se refere, na narrativa, a uma situação acabada, o que é confirmado pelo adequado uso do morfema \emptyset junto do verbo subsequente, *bai* ‘foram’.

2.4.2 Intervenção metalinguística

Para combater o problema de fossilização diagnosticado, e de acordo com a filosofia e a metodologia da *educação bilingue*, foi sugerido à professora de cabo-verdiano que desse a todos os alunos, com especial atenção em relação a I., um conjunto de aulas dirigidas ao desenvolvimento da expressão do tempo, recorrendo à reflexão metalinguística e ao contraste com a língua portuguesa. As sessões decorreram entre Fevereiro e Março de 2011. Em 2 de Fevereiro, escreve a professora:

Hoje estivemos a falar do ta e do sa ta. Usámos o exemplo: N ta kume katxupa. N sa ta kume katxupa. Perguntei se alguém sabia qual era a diferença e o A. [origem crioula] disse que achava que a primeira era ‘Eu como cachupa’ e a segunda ‘Eu estou a comer cachupa’. Reforcei, dando exemplos com outros verbos como kore, kume, brinka, kanta⁴⁸, etc. Também frisei que o ta e o sa ta não se podem usar com o verbo é.

Os efeitos positivos desta intervenção deliberada nas produções de I. foram dramáticos. Em 7 de Abril de 2011, em situação de teste de avaliação escolar, I. escreve um texto de 95 palavras com 21 verbos e 100% de correcção nas marcas de TMA, sem qualquer transferência do português: 11 Ø com Vs [+ est] (é ‘ser’, *txoma* ‘chamar’, *pode* ‘poder’); 4 Ø com Vs [- est]; 4 *ta*; 1 *sa ta* e uma ocorrência da forma *era*.

Eis um excerto (40), especialmente significativo, pois o parêntesis realçado e sublinhado na segunda linha (*ta*) foi introduzido pela própria aluna, como forma, habitual no meio escolar, de corrigir, sem riscar, aquilo que escreveu. Assistimos, assim, em directo, ao refrear consciente da anterior tendência para a hipergeneralização de *ta*:

(40) [...] Nton, ami n Ø pode Ø aprendi ku bo ta
 Então, 1PS 1PS poder aprender com 2PS TMA
 djuga djogu ki bo (ta) sa ta djuga? – Ø fla
 jogar jogo REL 2PS TMA jogar dizer
 Djonzinhu di cidadi. — Claru! Ø Fla primeru
 Joãozinho de cidade. Claro dizer primeiro

⁴⁸PORT ‘correr, comer, brincar, cantar’.

módi ki bu Ø txoma Ø fla Djonzinhu di fóra. —
 como 2PS chamar dizer Joãozinho de fora
Ami Ø txoma Djonzinhu – Ø fla Djonzinhu di
 1PS chamar Joãozinho dizer Joãozinho de
cidadi. [...] **Esti ka Ø é djogu só pa rapazis.**
 cidade Este NEG ser jogo só para rapaz-PL.
Tanbé ta entra rapariga! – fla Djonzinhu di
 Também TMA entrar rapariga dizer Joãozinho de
fóra.
 fora

‘[...] – Então, eu posso aprender contigo a jogar o jogo que tu estás a jogar? – disse o Joãozinho da cidade. — Claro! Diz primeiro como é que tu te chamas – disse o Joãozinho do campo. — Eu chamo-me Joãozinho – disse o Joãozinho da cidade. — Este jogo não é só para rapazes. Também entram raparigas! – disse o Joãozinho do campo.’

Esta rápida mudança não foi efémera, pelo contrário, correspondeu a um salto qualitativo e sustentado em direcção à língua alvo. Em 4 de Junho do mesmo ano, também em situação de teste escolar, I. escreve um novo texto, agora de 174 palavras, com 38 verbos e 100% de correcção (se exceptuarmos um verbo directamente importado do português, *rikunhesi* ‘reconheceu’): 5 Ø com Vs [-est], 17 Ø com Vs [+est], 3 Ø em subordinadas, 4 Ø em formas não finitas; 4 *ta*; 4 formas irregulares (*foi*).

3 Em conclusão

Em situação de exposição reduzida ao modelo e de motivação para a aquisição da nova língua, I. desenvolve, informalmente, estratégias de aquisição que não assentam na projecção da gramática da língua materna, mas antes favorecem o contraste com ela. Dá especial atenção às marcas distintivas e frequentes (como a ausência de flexões no V, a marca aspectual/temporal *ta*, o pronome pessoal sujeito *N...*) que confirmam o facto de estar conscientemente a adquirir *outra* língua, fazendo poucas transferências gramaticais.

As estruturas crioulas radicalmente distintas da L-alvo, regulares, transparentes e com pouco peso morfológico são rapidamente adquiridas (v. morfologia verbal não flexional). As estruturas reguladas por princípios de informação subjacentes são também precocemente adquiridas, mesmo quando menos transparentes (v. marcação do número e DET nulo). As estruturas mais opacas e mais pesadas morfológicamente, não reguladas por princípios informacionais,

são de aquisição mais lenta, com mais erros e hipergeneralizações, sobretudo em contextos de fluência discursiva (ver TMA, em especial, *ta*) e mais sujeitas a fossilização.

O ambiente bilingue de aprendizagem formal, com recurso à metalinguagem, favorece a reformulação muito rápida das hipóteses gramaticais, na direcção da L-alvo.

Do ponto de vista da *educação bilingue*, confirmam-se as vantagens de um modelo pedagógico e didáctico flexível (favorecendo o uso autónomo das duas línguas) e heterogéneo (simultaneamente comunicativo e cognitivo). A *junção* das duas línguas, neste contexto, parece permitir realmente a sua *separação*⁴⁹.

Do ponto de vista dos estudos crioulos e da compreensão da criouliização, há que repensar, com as distâncias devidas à idade dos participantes no processo, se as estratégias de aquisição em contextos de fraca exposição ao modelo⁵⁰ e de motivação para a comunicação (determinada, no caso da criouliização, pela necessidade de sobrevivência em condições sociais adversas) favorecem necessariamente a transferência gramatical da ou das línguas primeiras (v. *línguas de substrato*), mesmo em contextos ou estádios de maior fluência (Siegel 2008), quando estão em causa estruturas com as características das que aqui foram analisadas.

Abreviaturas

1P primeira pessoa, 2P segunda pessoa, 3P terceira pessoa, COP copulativa, CCV crioulo cabo-verdiano, DEM demonstrativo, DET determinante, IND indefinido, INDET indeterminação do sujeito, N nome, NEG negação, PL plural, PORT português, POSS possessivo, QT quantificador, REL relativo, S/SG singular, SN sintagma nominal, TMA tempo, modo e aspecto, T tempo, V verbo.

⁴⁹Pelo (re)conhecimento implícito e explícito das suas fronteiras.

⁵⁰Para alguns crioulistas, como Claire Lefebvre (1998), defensora da hipótese de relexificação, o fraco acesso à língua alvo é que determina a imposição do substrato a nível gramatical e semântico.

Referências

- Baker, Colin. 2006. *Foundations of Bilingual Education & Bilingualism* (4.^a edição). Clevedon: Multilingual Matters.
- Baptista, Marlyse. 2007. On the syntax and semantics of DP in Capeverdean Creole. In Baptista, Marlyse & Jacqueline Guéron (eds.) *Noun Phrases in creole languages. A multi-faceted approach*, 61-106. Amesterdão: John Benjamins.
- Bialystok, Ellen. 2007. Cognitive effects of bilingualism: How linguistic experience leads to cognitive change. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism* 10(3) 210–223.
- Bialystok, Ellen & Fergus I. M. Craik. 2009. Cognitive and linguistic processing in the bilingual mind. *Current Directions in Psychological Science* 19 (1): 19-23.
- Bobyleva, Ekaterina. 2013. The development of the nominal domain in creole languages. A comparative-typological approach. Dissertação de Doutoramento, Universidade de Amsterdão.
- Duarte, Joana. 2011. *Bilingual language proficiency. A comparative study*. N. Iorque/Münster: Waxmann Verlag.
- Duarte, Joana & Dulce Pereira. 2011. Didactical and School Organizational Approaches in Bilingual Schools: The Cases of Portuguese-Creole in Lisbon and Portuguese-German in Hamburg. In Hudson, Brian & Meinert A. Meyer (eds.) *Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching*, 319-338. Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers.
- García, Ofelia. 2009a. *Bilingual education in the 21st century: A global perspective*. Oxford: Basil Blackwell.
- García, Ofelia. 2009b. Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century. In Mohanty, Ajit, Minati Panda, Robert Phillipson & Tove Skutnabb-Kangas (eds.) *Multilingual education for social justice: globalising the local*, 128-145. Nova Deli: Orient Blackswan.
- García, Ofelia, Lesley Bartlett & Jo Anne Kleifgen. 2007. From Bilitery to Pluriliteracies. In Auer, Peter & Li Wei (eds.) *Handbook of Applied Linguistics. Vol. 5: Multilingualism*, 207-228. Berlin: Mouton/de Gruyter.
- García, Ofelia & Jo Anne Kleifgen. 2010. *Educating emergent bilinguals: Policies, programs, and practices for English language learners*. Nova Iorque: Teachers College Press, Univ. Columbia.
- Hornberger, Nancy H. 2004. The Continua of biliteracy and the bilingual educator: educational linguistics in practice. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism* 7 (2/3): 155-171.

Howard, Elizabeth R., Julie Sugarman, Donna Christian, Kathryn J. Lindholm-Leary & David Rogers. 2007. *Guiding principles for dual language education* (2.^a ed.). Washington, DC: Center for Applied Linguistics.

Kabuto, Bobbie. 2011. *Becoming biliterate — Identity, ideology, and learning to read and write in two languages*. Nova Iorque: Routledge.

Kihm, Alain. 2007. On the interpretation of bare noun phrases in Guinea-Bissau Portuguese Creole (Kryol). In Baptista, Marlyse & Jacqueline Guéron (eds.) *Noun Phrases in creole languages. A multi-faceted approach*, 145-169. Amsterdão: J. Benjamins.

Lefebvre, Claire. 1998. *Creole genesis and the acquisition of grammar. The case of Haitian Creole*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindholm-Leary, Kathryn J. 2001. *Dual Language Education*. Clevedon: Multilingual Matters.

Migge, Bettina, Isabelle Léglise & Angela Bartens (coords.) 2010. *Creoles in Education: An appraisal of current programs and projects*. Amsterdão/Filadélfia: John Benjamins.

Pereira, Dulce. 1992. O princípio da parcimónia em crioulo de Cabo Verde (CCV). In d'Andrade, Ernesto & Alain Kihm (orgs.) *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, 141-151. Lisboa : Edições Colibri.

Pereira, Dulce. 2010. Integração dos imigrantes de origem crioula – Uma experiência de educação bilingue em Portugal. In Garcia, M. Teresa Díaz, Inmaculada Mas Alvarez & Luz Zas Varela (eds.) *Diversidade Linguística e Cultural no Ensino de Línguas*, 37-82. Santa Comba (Corunha): Editorial 'tresCtres'.

Pereira, Dulce. 2011. Aprender a ser bilingue. In Flores, Cristina (org.) *Múltiplos olhares sobre o bilinguismo*, 15-44. Braga: Edições Humus/CEHUM.

Pereira, Dulce, Pedro Martins e Vanessa Antunes. 2012. Educação bilingue e aprendizagem do português em contexto multilingue. In Bizarro, Rosa, Maria Alfredo Moreira & Cristina Flores (orgs.) *Português Língua Não Materna: Investigação e Ensino*, 29-143. Lisboa: Lidel.

Pereira, Dulce, Pedro Martins & Vanessa Antunes. A publicar. Emerging plurilingualism in a bilingual education experiment. In Duarte, Joana & Christoph Gantefor (eds.) *Bilinguale Schulen in Deutschland – empirische Ergebnisse. Deutsch und: Italienisch, Portugiesisch, Sorbisch, Spanisch, Türkisch*. Nova Iorque/Münster: Waxmann Verlag, Reihe Interkulturelle Bildungsforschung.

Saffran, Jenny R. 2003. Statistical Language Learning: Mechanisms and Constraints. *Current Directions in Psychological Science* 12: 110-114.

Siegel, Jeff. 2005. Literacy in pidgin and creole languages. *Current Issues in Language Planning* 6(3): 143-163.

Siegel, Jeff. 2007. Creoles and minority dialects in education: An update. *Language and Education* 21(1): 66-86.

Siegel, Jeff. 2008. Pidgins/Creoles and second language acquisition. In Kouwenberg, Silvia & John Victor Singler (eds.) *Handbook of Pidgin and Creole Studies*, 89-219. Oxford: Blackwell.

Received: 06/30/2013

Accepted: 12/01/2013
